

PEDAGOG XODIMLARDA RUHIY SALOMATLIKNI SAQLASHNING MUHIM JIHLARI

Dushanov Rustam Xujanovich ^{*1}

¹ Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti "Pedagogika va psixologiya" kafedrasini mudiri, psixologiya fanlari doktori (dsc), dotsent
Doi : <https://doi.org/10.5281/zenodo.19357619>

Abstract

Mazkur maqolada pedagog xodimlarda ruhiy salomatlikni saqlashning muhim jihatlari va uni takomillashtirish yo'llari borasidagi fikr-mulohazalar bildirilgan.

Keywords: psixologik layoqatlilik, kasbiy mahorat, ong va faoliyat birligi, bilish hislatlari, kommunikativ qobiliyat, hissiy-irodaviy barqarorlik, psixotexnik o'yinlar, relaksatsiya, o'zini-o'zi boshqarish, vizuallashtirish

Bugungi kunda ta'lim tizimini rivojlantirish, kasbiy faoliyatga tayyorlash ishlari samaradorligini oshirishning psixologik omillariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mazkur murakkab va muhim vazifalarni amalga oshirish, pedagog kadrlarning kasbiy mahorati, ta'lim oluvchilar jamoasini boshqarish va ularga psixologik ta'sir ko'rsata olish qobiliyatiga bog'liq. Chunki «... pedagog va professor – o'qituvchilar tarkibining professional darajasi, ularning maxsus bilimlaridir. Bu borada ta'lim olish, ma'naviy-ma'rifiy kamolot masalalari va haqiqiy qadriyatlarini shakllantirish jarayonlariga faol ko'mak beradigan muhitni yaratish zarur» [1].

Бизга маълумки, инсоннинг энг катта бойлиги унинг саломатлигидир. Саломатлик деганда кўпинча жисмоний соғломлик тушинилади. Ваҳоланки, руҳий соғломлик ҳам жуда муҳим ҳисобланади. Ошқозони, юраги, буйраги хаста бўлган кишининг мана шу органларидан шикоятни бўлиши мумкин, аммо унинг онги жойида бўлади. Ўзини, ҳатто бошқаларни бошқаради. Аммо руҳий саломатлиги бузилган кишининг хатти-ҳаракатлари ва хулқ-атвори ўзгаради, ҳаловоти йўқолади, фикрлашларида бузилишлар юзага келади. Бошқаларни кўйинг, ўзини бошқара олмайди.

Бутун дунё соғлиқни сақлаш ташкилоти (WHO) соғлом бўлишни “руҳий, жисмоний ва ижтимоий жиҳатдан расо бўлишдир” деб таърифлайди.

Танага боғлиқ хасталиклар қай тарзда белги бериб юзага чиқса, асаб касалликлари ҳам ўзига хос белгилар беради. Сиқилиш, уйқусизлик, иштаҳасизлик, тез ғазабланиш, тушқунлик қайфияти, диққатни жамлай олмаслик, ҳаётдан завқлана олмаслик, одамлар билан киришиб кета олмаслик, ўлим кўрқуви қабилар шундай белгилардандир. Баъзи ҳолатларда асаб касалликлари тана орқали ўзини кўрсатиши мумкин.

Бу муаммолар инсоннинг жамият билан алоқасини бузиши, турмуш тарзига салбий таъсир қилиши, касбий фаолиятида инсонга ўз таъсирини ўтказиши, ҳаётни маъносиз ва кераксиз ҳолатга келтириши мумкин.

Шу боис асаб касалликлари ҳаётимизнинг ҳар бир соҳасига ўз таъсирини ўтказиши, фақатгина бир шахсга алоқадор бўлмаслиги, кишининг оиласига, атрофдаги инсонларга ва ҳатто умуман танимайдиган кишиларга зарари тегиши мумкин.

Сукротнинг “Руҳни соғломлаштирмай туриб, танани даволаб бўлмайди”, Абу Али ибн Синонинг “Вужуд руҳнинг амрига мойилдир”, - деган сўзлари нақадар тўғри эканлигини тиббиётдаги минг йиллик тажриба ва кузатишлар тасдиқлаб турибди.

Инсон қайси миллат, қайси жинс, қайси касб вакили бўлмасин, ўз ҳаёти мазмунли, завқли, гўзал ва асосийси узоқ бўлишини истайди. Ҳаётдаги кузатишлар шуни кўрсатадики, инсоннинг бахтли ҳаёт кечириши ва узоқ умр кўриши учун ҳозирги кунда психологик омилларнинг таъсири кучлироқ экан.

Инсон ўз табиий имкониятига кўра 120 йил ва ундан ортиқ умр кўриши мумкин, лекин бошқа кишилар билан бўладиган муносабатларда юз берадиган асабийлашиш, низолар, зиддиятлар, кўнгилсизликлар стрессларни вужудга келтиради ва билинмас тарзда умрини қисқаришига олиб келади ҳамда танада турли хил касалликларни келтириб чиқаради.

Shu ma'noda, o'qituvchining kasbiy mahorati uning o'ziga xos individual-psixologik tuzilmasi bo'lib, «inson-inson» tizimidagi kasbiy faoliyat samaradorligini ta'minlovchi omillardan biri bo'lib, kognitiv (bilish) va amaliy tarkibiy qismlar, psixologik bilimlar, kasbiy tafakkur, shaxslararo aloqa o'rnatish va psixologik ta'sir ko'rsatish uchun zarur bo'lgan amaliy ko'nikma hamda malakalardan tashkil topgan.

Psixologiyada shaxsning kasbiy mahoratini tadqiq qilishda S.L.Rubinshteyn, A.N.Leontev, B.G.Ananov va boshqa psixolog olimlar tomonidan ishlab chiqilgan hamda rivojlantirilgan ong va faoliyat birligi tamoyiliga fundamental kategoriya sifatida yondashiladi [2].

Har qanday mutaxassislikda kasbiy mahoratga erishish davri uzoq va qiyin kechadi. Mazkur muammoning nazariy jihatlarini B. G. Anan'ev, Ye. A. Klimov, A. I. Alekseev, R.Z.Gaynutdinov, E. G'. G'oziev, G'.B.Shoumarov va boshqalarning tadqiqotlarida o'rganilgan bo'lib, kasbiy faoliyatning boshqaruvida bevosita ishtirok etadigan alohida shaxs tuzilmalari hamda ularning ontogenezi, tuzilishi, vazifalari, imkoniyatlari, shakllanish qonuniyatlari, huquqiy madaniyati va boshqa masalalar tahlil qilingan.

Pedagog kasbiy faoliyatining asosiy psixologik xususiyatlari va tarkibiy elementlarini ko'rib chiqish ham uning faoliyati qanchalik murakkab va serqirraligidan dalolat beradi.

Kasbiy faoliyat yosh pedagog xodimga ko'plab turli xil talablar qo'yadi, ular orasida eng muhimlaridan biri bu kasbiy xislatlarning rivojlangan bo'lishidir. Bunga:

- shaxsiy - kasbiy xislatlarning kasbiy yo'nalganligi;
- psixologik barqarorlik;
- rivojlangan irodaviy xislatlar: murakkab vaziyatlarda o'zi-ni tuta bilish;
- yaxshi rivojlangan kommunikativ xislatlar;
- turli toifadagi fuqarolar bilan tezda aloqaga kirisha olish, ishonchli munosabatlar o'rnatish va uni saqlay bilish;
- ta'lim – tarbiya jarayonini amalga oshirishda o'quvchilarga psixologik ta'sir ko'rsatish olish qobiliyati;
- rivojlangan, kasbiy jihatdan muhim bo'lgan bilish xislatlar: kuzatuvchanlik va diqqatlilik, tezkor xotira, ijodiy tasavvur, mantiqiy tafakkur, aqliy ishga moyillik, farosat, rivojlangan intuitsiya;
- ziyraklik, murakkab vaziyatdan chiqib keta olish kabi xislatlar kiradi [3].

Pedagog xodimlar har kuni turli (ko'pincha, stress xususiyatiga ega bo'lgan) omillar ta'sir etadi. Bu esa, o'z navbatida, charchash, holdan toyish, turli salbiy hissiy holatlarning yuzaga kelishi, kasbiy xizmat faoliyatidagi kamchiliklarga va ruhiyatida buzilishlarga olib keladi.

Ruhiy va jismoniy zo'riqishlar haddan tashqari katta bo'lganda, asabiylashish yuzaga keladi. Bu esa faoliyat samaradorligini pasaytiradi va uning noto'g'ri tashkil etilishiga, ishda jiddiy xato va kamchiliklarga olib keladi. Бунда вазиятларнинг тақдорланиши қўпинча ходимнинг руҳиятидаги бузилишларга, ўзига бўлган ишончнинг йўқолишига, асабий зиклик (депрессия)ларга олиб келади.

Stress – og'ir, mushkul yoki murakkab sharoitlarda yuzaga keluvchi psixikaning zo'riqish faoliyatidir. Stressning vujudga kelish sabablari quyidagilardir: inson shug'ullanadigan faoliyatning turi, uning mazmuni, mavjud shart-sharoitlar, faoliyatning tashkiliy qismi va shoshilinch (ekstremal) omillar, shuningdek, tashqi muhit insonning bor imkoniyatlaridan ortig'ini talab qilib qo'yganida stress holati yuzaga keladi.

Stressning fiziologik, psixologik, shaxsiy hamda tibbiy belgilari mavjud bo'lib, ularning istalgan turi doimo hissiy qo'zg'alish bilan birgalikda kechadi. Stress holatining belgilari mutaxassislar tomonidan quyidagicha ajratilgan.

Stressning fiziologik belgilari: yurak urishining va nafas olishning tezlashishi, yuz terisining qizarishi yoki oqarishi, terlash, qon tarkibida adrenalin miqdorining ko'payishi.

Psixologik belgilari: psixologik funksiyalar dinamikasining o'zgarishi, tafakkur operatsiyalarining sekinlashuvi, diqqatning bo'linuvchanligi, xotiraning pasayishi, qaror qabul qilish jarayonining passivlashuvi.

Shaxsiy belgilari: irodaning butunlay yo'qolishi, o'z-o'zini nazorat qilishning pasayishi, xulq-atvordagi stereotiplik va passivlik, qo'rquv, xavotir, sababsiz bezovtalik, ijodkorlik qobiliyatining yo'qolishi.

Tibbiy belgilar: nevrozning ortishi, hushdan ketish, affektlar, bosh og'rig'i, uyqusizlik. "Stress etiologiyasi" bilan bog'liq kasalliklar qatoriga: yurak-qon tomir tizimi patologiyasi, oshqozon yarasi, psixosomatik buzilishlar, nevrozlar, depressiv holatlarni kiritish mumkin.

Stressni an'anaviy tarzda quyidagicha tushunish mumkin: organizm uchun xavf tug'dirayotgan salbiy omillarning ta'siriga nisbatan organizmning fiziologik reaksiyasi. Stress umumiy moslashuv sindrom bilan ifodalanadi hamda ma'lum bosqichlarga ega hisoblanadi: 1) xavotir reaksiyasi – u ro'y berayotganida organizmning qarshiligi avvaliga pasayadi ("shok fazasi"), so'ngra himoya mexanizmlari ishga tushib ketadi. 2) barqarorlik (rezistentlik) bosqichi – bunda funktsionallashayotgan tizimlarning zo'riqishi hisobiga organizmning yangi sharoitlarga moslashuviga erishiladi. 3) o'ta charchash bosqichi – bunda himoya mexanizmlarining ishga yaroqsiz bo'lib qolganligi aniqlanadi hamda hayotiy funksiyalarning kelishuvidagi buzilish ortib, o'sib boradi.

Yosh pedagoglarning ruhiyat sog'lomligi uning individual-psixologik xususiyati bilan hayoti davomida orttirilgan ichki dunyoqarashi, real "Meni" bilan ideal "Meni" o'rtasidagi uyg'unlik, shuningdek, tug'ma ruhiy xususiyatlarining ijtimoiy muxitdagi o'zaro ta'siri natijasida ko'rinadigan holatdir.

Shu nuqtai nazardan yosh pedagoglarda ruxiy nosog'lomlik, nisbatan turg'undur. Masalan, uning genofoni (ota-onasi, qarindosh-urug'larida ruhiy kasalliklarning mavjudligi, yoshligida unga nisbatan qo'llanilgan qattiq jazo choralari, qo'pol muomala, bosh miya chayqalishi ma'lum vaqt o'tgach xodimda kasallikka moyillikni kuchaytirishi mumkin.

Ruhiy sog'lomlik esa o'zgaruvchan bo'lib, xodimda juda ko'p tashqi omillar ta'sirida vujudga kelgan stresslar oqibatida tinimsiz almashinib turadi.

Shu munosabat bilan yosh pedagog xodimlarning kasbiy faoliyat samaradorligini ta'minlaydigan zarur, professional jihatdan muhim xislatlarini rivojlantirish, faoliyatining ishonchligini oshiruvchi, odamlar bilan mo'hirona ishlashiga yordam beruvchi usullarni o'zlashtirishlari juda muhim.

Tegishli mashqlar uchun quyidagi usullar tavsiya etilishi mumkin.

Mantiq usullaridan foydalanish. Juda ko'p hollarda qaror topgan sharoit xodimdan vaziyatni qizishmasdan tahlil qilish talab etadi. Bunda u, avvalo, o'zini ayni damdagi ruhiy holati, noadekvat asabiy zo'riqishi oqilona emasligiga, so'ngra esa – boshqacha yo'l tutish maqsadga muvofiqligiga ishonitirishi kerak.

«Men eng tajribaliman», «Men hamma narsani qila olaman», «Men har qanday jinoyatni ocha olaman» kabi individual jihatdan muhim bo'lgan o'zini o'zi ishonitirish usuli juda samaralidir. Ushbu o'zini o'zi ishonitirish qobiliyatini ulardan kundalik amaliyotda yuzaga keladigan qiyin vaziyatlarni barta'raf etish uchun rag'bat sifatida doimiy foydalanib, albatta mashq qildirish kerak.

O'ziga o'zi buyruq berish usulidan foydalanish. Intizomli xodim «Kerak!», «Bardam bo'!», «Chida!», «Ishla!» kabi ichki buyruqlar yordamida o'zini yaxshi boshqarishi mumkin. Ana shunday o'ziga o'zi beriladigan qo'shimcha buyruqlar yordamida o'zini majburlash qobiliyatini muntazam ravishda mashq qildirish muhim. Oxir-oqibatda ichki nutq va harakat o'rtasida o'ziga xos chambarchas aloqa o'rnatilishi kerak. O'ziga berilgan buyruq bunda qo'shimcha kuchga ega bo'ladi, o'ziga xos ishga tushiruvchi rag'batga aylanadi.

Obrazlardan foydalanish. Badiiy tafakkurga moyil shaxslarga «kimnidir taqlid qilishga» asoslangan usul yordam beradi. Taqlid qilish uchun obrazni tasavvur qila olish, kerakli rolga kira olish o'z xatti-harakati uslubiga ega bo'lishga va nafaqat o'z holatini boshqarishga, balki, kerak bo'lganda, jinoyatchiga ruhiy ta'sir ko'rsatishga ham yordam beradi.

Vaziyatlarni maqsadga yo'nalgan tarzda tasavvur qilish. Biron bir ishga kirishishga yoki asabiy zo'riqishni yo'qotishga tasavvur qilishdan foydalanish yordam beradi. Qandaydir kasbiy harakatni

bajarishga tayyorgarlik ko'rish chog'ida ichki ishlar organlarining xodimiga, masalan, jinoyatni muvaffaqiyatli ochish, jinoyatchini ushlash, qahramonona harakatlar va boshqalar bilan bog'liq vaziyatlarni, his-tuyg'ularga boy sahnalarni eslash tavsiya etiladi.

O'zni chalg'itish usullari. O'zini o'zi boshqarishning faol usullaridan foydalanish qiyin bo'ladigan holatlar bo'lishi mumkin. Ko'pincha bu sezilarli charchash, tushkunlik kayfiyatlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatlarda ruhiy zo'riqishni turli xil chalg'itish vositalari yordamida yo'q qilish mumkin. Bu vositalar vazifasini ko'p marta qiziqib o'qiladigan kitob, musiqa, yoqib qolgan film va boshqalar bajarishi mumkin.

Muskullar tonusini ongli ravishda boshqarish. Muskullar tonusi – hissiy holatning ko'rsatkichlaridan biri. Odatda, noratsional asabiy-ruhiy zo'riqish muskullarning keraksiz zo'riqishi bilan birga kechadi, bu esa, o'z navbatida, asabiy zo'riqishni yanada oshiradi. Bunda muskullar tonusini, masalan, inson yuzidagi muskullar tonusini ixtiyoriy boshqarish mahorati katta ahamiyatga ega bo'ladi. Qovog'ingizni solishingiz, xafa bo'lgandek qiyofaga kirishingiz bilan haqiqatan ham qayg'u bosadi. Va, aksincha, jilmayish mo'jiza yaratishga qodir. Og'ir vaziyatda ham jilmaya olish, o'rinsiz tortinchoqlikni tashlash, ruhiy zo'riqishni yo'qotish insonning o'z imkoniyatlarini yaxshiroq ro'yobga chiqarish qobiliyatini oshiradi.

Nafas olishning o'zini o'zi boshqarish vositasi sifatida ahamiyati. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, nafas olish hissiy-irodaviy o'zini o'zi boshqarish tizimida muhim o'rin tutadi. To'g'ri nafas olish o'zini o'zi boshqarish usullarini egallashdagi muvaffaqiyat uchun asos bo'ladi. Quyida nafas olish mashqlari batafsil yoritiladi. Xodimlar tezda o'zini qo'lga olish, tinchlanish yoki, aksincha, o'z tonusini ko'tarish zarur bo'lganda eng oddiy nafas olish usullarini muvaffaqiyatli qo'llashlari mumkin.

Ruhiy holatni boshqarishda nafas olish maromi alohida ahamiyat kasb etadi. Tinchlantiruvchi maromda har bir nafas chiqarish nafas olishga qaraganda ikki marta uzoqroq amalga oshiriladi.

Sanab nafas olish usuli yaxshi natija beradi. Bu usulda sanab nafas olinadi. Tinchlanish zarur bo'lganda: 1,2,3,4 deganda nafas olinadi, so'ngra 1,2,3,4 deganda nafas chiqariladi, keyin 1,2,3,4,5 deganda nafas olinadi va 1,2,3,4,5 deganda nafas chiqariladi. Shu tariqa nafas olish va chiqarish 12 soniyagacha uzaytiriladi. Buning natijasida nafasni sun'iy ravishda ushlab turish yuzaga keladi va bu o'z-o'zidan hissiy zo'riqishni bartaraf etishga olib keladi.

Aksincha, tonusni ko'tarish, faollashtirish kerak bo'lganda, buning teskarisi qilinadi. Nafas olish va chiqarish 12 soniyadan boshlanib, asta-sekin 4 soniyagacha qisqartiriladi. Nafas olish va chiqarish tezlashadi, kuchlanish oshib boradi.

Boshqa usul – nafasni ushlab turish. Bir qator hollarda keskin asabiy zo'riqishni bartaraf etish uchun chuqur nafas olib, 20-30 soniyaga nafasni ushlab turish mumkin. Shundan keyingi nafas chiqarish va ketidan keladigan takroriy chuqur kompensator nafas olish ahvolning barqarorlashishiga yordam beradi.

O'zini o'zi boshqarishning yuqorida taklif etilgan oddiy usullarining har biri, tabiiyki, chuqurlashtirilishi va kengaytirilishi mumkin. Shu bois avval xarakteringiz va temperamentingizga ko'proq mos keladiganlarini, muntazam ravishda qo'llash uchun eng qulay ko'ringanlarini tanlash zarur. O'zingizning individual xususiyatlaringiz tanlov mezoni bo'lishi kerak. Bundan tashqari, o'zini o'zi boshqarish usullari yo'nalishi bo'yicha farqlanishi mumkinligini inobatga olish zarur. Bir vaziyatda ular asabiy zo'riqishni bartaraf etish, tinchlanish, mehnat qobiliyatini tiklashga yordam bersa, boshqasida – safarbarlikka, xizmat sharoitlariga eng mos keladigan ruhiy holatga kirishga yordam beradi.

Shuning uchun psixolog va shifokor mutaxassislar bu borada quyidagicha maslahat beradilar:

- hamma kasalliklarning asosi asabdan ekanligi ma'lum ekan, uyda va ishda asabiylashmaslikka harakat qilish, o'zaro munosabatlarda boshqa odamlarning qadr-qimmatini saqlashga intilish lozim;
- odamlar bilan munosabatga kirishishda va biror ish bilan shug'ullanayotganingizda har doim samimiy bo'lishga intiling;
- bekorchi bo'lmang, doimo nima bilandir mashg'ul bo'ling;
- odamlarga beferq bo'lmang, doimo ularni qo'llab-quvvatlang, yaxshilik qilishga ko'proq intiling;

- hayotda odamlarni hurmat qilishga harakat qiling, chunki u kishiga katta kuch beradi, uning jismoniy va ruhiy imkoniyatlarini ko'paytiradi;
- doimo harakatchan bo'ling, ruhiyat sog'lomligida va uzoq umr ko'rishda bu ham juda zarur omildir;
- imkoniyatingiz yetgancha kamtar bo'ling, manmanlik umr zavoli ekanligini unutmang.

References

- [1] Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, kat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. T.,2017. 45 – b.
- [2] Dushanov R.X., Farfiev Yo.A. Kasbiy psixologiya. Darslik. IIV Akademiyasi. Toshkent. 2014. 159-bet.
- [3] Dushanov R.X. Pedagogika. Darslik.– T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2018. – 350 b.
- [4] Лукьянов Н. И. Как подготовить профессионального педагога. М. 2012. С.17.
- [5] Dushanov R.X., Alibekov B.S., Sirliev B.N. Pedagogika. Psixologiya. Darslik.– T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2023. – 384 b.
- [6] Маркова А.К. Психология профессионализма. – М., Международный гуманитарный фонд. “Знание”. 2022. – 308. С.15.